

التأهيل العسكري وفرص تعزيز القدرات العسكرية

البدوي عبد القادر البدوي رحمة الله باحث مهتم بدراسة القضايا

الأمنية

وزارة الدفاع القطرية

albadawi33aa@gmail.com

"القدرة على التعلم بشكل أسرع من منافسك قد تكون الميزة

التنافسية المستدامة الوحيدة"

أري دي جوس

مُلخَص

إن التحولات في العالم الرقمي والواجبات المتغيرة التي أصبحت تقوم بها الجيوش، تجعل من الضرورة بمكان تسليط الضوء على التأهيل العسكري بحيث يكون قادر على قيادة وتيرة التغيير وتعزيز الوعي الظرفي، فضلاً عن أن التعليم بشكل استباقي يجعل من الممكن تَوَقُّع واجبات المستقبل، تحاول الورقة البحث في العوامل التي من شأنها أن يكون لها تأثير مباشر على جودة التأهيل العسكري، وتناقش أربعة عوامل، وهي المناهج الدراسية، أساليب التعليم، نوعية الطُّلاب، ودمج التقنية، وتجادل الورقة بان هذه العوامل تعمل بشكل متكامل لتحسين جودة التأهيل العسكري وبالتالي ردم الفجوة الموجودة بين التفوق المادي والأداء العسكري في أرض المعركة.

الكلمات المفتاحية: التأهيل العسكري، التدريب العسكري، التعليم العسكري، التكنولوجيا العسكرية،

المناهج العسكرية

Military Training and Opportunities for Enhancing Military Capabilities

Abstract

The transformations in the digital world and the changing duties that armies are now performing make it necessary to shed light on military qualification, so that it is able to lead the pace of change and enhance situational awareness, in addition to the fact that education in a proactive manner makes it possible to anticipate future duties. The paper attempts to investigate the factors that would have a direct impact on the quality of military qualification, and discusses four factors: curricula, teaching methods, quality of students, and integration of technology. The paper argues that these factors work in an integrated manner to improve the quality of military qualification and thus bridge the gap between material superiority and military performance on the battlefield.

Key words

Military Qualification - Military Training - Military Education - Military Technology - Military Curricula

1. المقدمة

شكلت الثورة الصناعية في ثمانينيات القرن الثامن عشر نقطة تحول هامة في التاريخ الإنساني، حيث تأثرت بها جميع جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بما في ذلك التحولات في الشؤون العسكرية والتي يطلق عليها على نطاق واسع الثورة في الشؤون العسكرية - Revolution in military affairs (RMA)، وبالرغم من حدوث ثورات سابقة في الشؤون العسكرية حينما استُخدِمَ البارود الأسود في الحروب وبعد صعود نابليون وإدخاله أنماط جديدة في التنظيم والقيادة والتعبئة وأساليب القتال¹، إلا أن للثورة الصناعية واستخدام الماكينة في الحروب "مكننة الحرب" التأثير الأكبر في جميع مستويات العمل العسكري الاستراتيجي والعملياتي والتكتيكي، حيث شهدت المُعدّة العسكرية تقدماً هائلاً إستُخدمت في تحسين قدرات الجيوش التي انعكست بدورها على استراتيجيات الحروب والصراعات².

وبالرغم من التحولات التي أحدثتها الثورة الصناعية إلا أنها حدثت على مدى العديد من العقود، وهو ما اختلف عنه الحال في العصر الرقمي حيث زادت وتيرة التغيير من حيث التسارع والانتشار والوصول، يقابل هذا التطور الرقمي ثورة جديدة أُلقت بظلالها على الشؤون العسكرية.

ونتيجة لهذه التحولات، حدث تغيير في خصائص الحروب الصناعية التي كانت تدور بشكل أساسي بين جيوش الدول في مقابل صعود حروب المقاومة ضد تنظيمات مسلحة ما دون الدولة، وبدخول فواعل جُدد تغيرت بيئات الصراع والمقاتلين والتكتيكات والمعدات المستخدمة وطبيعة التهديدات، وهو ما كشف بحسب عدد من الدراسات عن وجود فجوة بين الامكانيات والقدرات المادية من جهة والأداء العسكري بأرض المعركة من جهة أخرى³، ونعتقد ان التأهيل العسكري يمكن أن يكون أحد العوامل المُفسِّرة لهذه الفجوة، انطلاقاً من فرضية مفادها، أن الأداء العسكري سيكون ضعيفاً طالما أن التأهيل العسكري لا يُلبى شكل الواجبات الجديدة التي يقوم بها القادة والمقاتلين في مختلف المستويات.

عليه فإن الورقة تتناول مسألة التطور السريع في الشؤون العسكرية الناتج عن العصر الرقمي، والذي انعكس على الواجبات العسكرية بمختلف مستوياتها، يُمثل هذا التطور ميزة إضافية لمن لديه قدرة على التكيف والتعلم السريع، وتسعى الورقة لاستكشاف العوامل التي يمكن أن تُهيء الظروف لنظام تأهيل عسكري قادر على قيادة ثورة جديدة في الشؤون العسكرية ناتجة عن التطور الرقمي المستمر والسريع، فضلاً عن التغيرات غير المتوقعة في بيئات الصراع، وتحاول الورقة الإجابة على السؤال الآتي: ما هي العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على جودة التأهيل العسكري؟ وينبثق عنه سؤال آخر وهو: ما هي طبيعة ارتباط تلك العوامل ببعضها البعض؟ وبكلمات أخرى، هل تعمل تلك العوامل منفردة ومنعزلة عن بعضها البعض ام انها تعمل بشكل تكاملي؟

¹ زينب شنوف، نرجس فليسي، "الثورة الرقمية في الشؤون العسكرية وتأثيرها على الاستراتيجية العسكرية للدول"، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، مج 21، ع 2 (ديسمبر 2020)، ص 393.

² حنان دريسي، "الثورة في الشؤون العسكرية وتداعياتها على السياسات الدفاعية للدول"، المجلة الجزائرية للدراسات السياسية، مج 8، ع 2 (2021)، ص 189.

³ يمكن الاطلاع على احصائيات تشير الى تفوق ما دون الدولة بالرغم من الضعف في ميزان القوى ينظر: سيث جونز، نشوب الثورات المسلحة: دروس من الفيت كونغ وصولاً الى تنظيم الدولة الإسلامية (ادلب: مركز الخطابي للدراسات، 2019)، ص 285؛ عمر عاشور، "تصاعد الفاعلية القتالية للتنظيمات المسلحة في العالم العربي وخارجه"، أوراق استراتيجية، رقم 2، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2020/08/17، ص 1، شوهدي في 2023/12/19،

في: <https://bit.ly/3thG2D4>

2. ما المقصود بالتأهيل العسكري؟

انطلاقاً من التعريف الذي اطلقه "هارولد لاسويل" حول المهنة العسكرية بأنها مهنة "ادارة واستخدام العنف"¹ والذي يقود الى تقسيم في المستويات. المستوى القيادي الذي يقع على عاتقه مسؤولية التخطيط أي إدارة العنف، والمستوى العملي والتكتيكي الذي يقع على عاتقه مسؤولية التنفيذ أي استخدام العنف. وبالإضافة الى اختلاف مستوى المسؤوليات فهناك تقسيم تنظيمي داخلي، ناتج عن اختلاف التخصصات بحسب الأفرع والوحدات، وتتفق معظم الدول في تصنيف قواتها الى البري والبحري والجوي، ولكل فرع أو وحدة برامج تأهيل عسكري خاصة بناءً على المهام والمعدات المستخدمة²، بمعنى أن التأهيل العسكري يعني أشياء محددة ولكنها تختلف باختلاف الأشخاص، فالتأهيل عند قائد وحدات المشاة يختلف عن التأهيل عند القيادات الجوية والبحرية والعكس صحيح، وهو في مجمله يعني "اعداد الأفراد من المجتمع المدني للعمل كأفراد³ عسكريين، وهو يركز على الانضباط، والإعداد في حالات الطوارئ، وتدريب الأفراد بديناً وذهنياً لأداء مهام مرتفعة المخاطر"⁴، وفي هذا السياق لابد من التمييز بين التدريب والتعليم، فبينما يركز التدريب على تعزيز وتنمية المهارات واكتساب المعرفة، يهتم التعليم بالتركيز على كيف ومتى يتم تطبيق تلك المهارات وفي أي سياق⁵. من ناحية عملية فإن التعليم والتدريب كلاهما وسيلة لتحقيق وتعظيم القدرات وتعزيز الكفاءة والفاعلية، وهو ما يُشير الى التأهيل العسكري الناتج عن التعليم والتدريب.

ولأغراض البحث نعتد تعريف أكثر شمولاً، ونُعرف التأهيل العسكري بأنه، تهيئة وإعداد الأفراد الذين يقع على عاتقهم مسؤولية التخطيط والتنفيذ للواجبات العسكرية الميدانية بمختلف التخصصات وأفرع القوات، وذلك لتعزيز قدرتهم على أداء الواجبات والأنشطة العسكرية المطلوبة منهم بكفاءة عالية، وبأقل قدر من الخسائر والأضرار البشرية، سواء كانت هذه الخسائر في صفوف المقاتلين أو المدنيين، مما يعني مراعاة عنصر السلامة والبنية التحتية في بيئات القتال الحضري، ويأخذ التأهيل العسكري للفئات المختلفة، طابع تدريجي تصاعدي وبشكل مُخطط له.

3. المناهج الدراسية

ويقصد بالمناهج الدراسية المحتوى الدراسي للدورات العسكرية من معلومات نظرية وتمارين عملية، والتي يجب أن تخضع لتنقيح ومراجعة وتعديل مستمر، استجابةً لأي تغييرات تطرأ على العقيدة العسكرية، أو القتالية، أو طبيعة المهام، أو حتى المعدات. التغييرات في المناهج الدراسية يمكن أن تشمل إضافة أو حذف محاضرات ودروس بالمنهج الدراسي الموجود، وعلى نطاق أوسع يمكن أن تشمل إضافة دورة جديدة بالكامل أو حذف أخرى، أو تغيير المحتوى

¹ عزمي بشارة، الجيش والسياسة: إشكاليات نظرية ونماذج عربية، (قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017)، ص 21.

² Yardley, Roland J., et al. "Defining General Military Training and Establishing General Military Training Baseline Topics." In *General Military Training: Standardization and Reduction Options*, (RAND Corporation, 2012), p2.

³ يستخدم تعبير أفراد على طول هذه الورقة لوصف العسكريين عموماً قادة وضباط ورتب أخرى من ضباط الصف والجنود.

⁴ J. D Fletcher, P. R Chatelier, *An Overview of Military Training* (Virginia: Institute for Defense Analyses, 2002), p II-1.

⁵ Fletcher, J. D. "Education and Training Technology in the Military." *Science*, vol. 323, no. 5910, (2009), p.72.

الدراسي بالكامل لدورة موجودة، عادةً ما يتم إجراء هذه التغييرات وفق نظام محدد ولجان تقييم مُعينة تعمل وفق منهجية متفق عليها على الأقل بيروقراطياً.

وبالرغم من أن التغييرات على المناهج يجب أن تحدث وفق متطلبات محددة ودقيقة وصارمة ولا تستجيب للتصورات والاعتقادات الشخصية، مع ذلك، فإن إجراء تغييرات في المناهج لا يجب أن يكون حق حصري على الجهات المسؤولة عن التدريب أو حتى أفكار القادة، إنما يجب أن نكون على استعداد للاستفادة من التجارب في بيئات التشغيل سواء كان ذلك عن طريق الاطلاع الواسع لما يجري في أماكن أخرى، أو عن طريق مساهمة الأفراد بتقديم وجهات نظر جديدة من تجاربهم العملية، أو النشر العلمي لأصحاب الخبرة والمتقاعدين القائم على التجارب مع الطبيعة المتطورة للحرب وبيئة الأمن الدولي²، يمكن لمثل هذه المساهمات أن تساعد بشكل فعال في وضع تصور واقعي للمستقبل من خلال فهم طبيعة الصراع المسلح. إن دورة التغييرات القائمة على أهواء القادة في موقع السلطة، الذين يمكن أن تخالف أفكارهم أفكار القادة الذين سبقوهم دون الاستناد على معايير تعليمية سليمة والتي يمكن أن يُغفها القائد التالي لأسباب التفضيل الشخصي، أو لمجرد ترك إرث شخصي، يمكن أن تتسبب في اضطرابات غير ضرورية بالمناهج وتُحبط أعضاء هيئة التدريس والطلاب على حدٍ سواء³، ولسد هذه الفجوة يجب تعزيز الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي المدنية والعسكرية، وهي إحدى الطرق الممكنة لتقديم نظرية تعليمية أكثر اتساعاً، فيما يتعلق بالتطورات التقنية والثقافية والاجتماعية والسياسية، وهي سياقات ذات تأثير مباشر على العقيدة العسكرية وما يترتب عليها من قرارات⁴، يبدو هذا التأثير واضحاً إذا وضعنا في الاعتبار المهام التي أصبح يقوم بها العسكريين في بيئات متعددة الأبعاد والثقافات. علاوة على ذلك، يجب أن يُوضع في الاعتبار ملاحظات الطلاب وهيئة التدريس عن المحتوى الدراسي، من خلال إقامة ورش نقاشية أو تعبئة الاستبيانات، أو إبداء الآراء عبر أنظمة التعليقات الإلكترونية، بحيث يُعلق الطلاب على الدروس التي تلقوها، ويُعلق أعضاء هيئة التدريس⁵ على مدى نجاح الدرس من وجهة نظرهم، وتقديم أي تحسينات مقترحة، مع ضرورة إجراء تفتيش دوري للمؤسسات المسؤولة عن التعليم والتدريب للتأكد من الالتزام بتطبيق المناهج الموضوعية وسلامة طرق تطبيقها⁶.

4. أساليب التعليم

إن التسارع في التغيرات الذي صاحب العصر الرقمي جعل من الصعب التنبؤ بالمستقبل، لذا يتطلب التأهيل العسكري أكثر من مجرد التكيف مع هذه التغيرات، بل يجب أن تكون المناهج العسكرية قادرة على تأهيل العسكريين للتعامل مع التحولات المتسارعة وتعزز من قدرتهم على التفكير النقدي واتخاذ القرارات الحاسمة في ظل ظروف

¹ William Robert Donovan, "Curriculum Evolution at Air Command and Staff College in the Post-Cold War Era." PhD. Dissertation, Texas A&M University, Texas, 2010. p 215

² Herbert H. Bell, and Reigeluth Charles M. "Paradigm Change in Military Education and Training." *Educational Technology*, vol. 54, no. 3 (2014), p.52

³ Donovan, p.225.

⁴ Rejane Pinto Costa, "THE REVOLUTION IN MILITARY AFFAIRS IN THE SCOPE OF MILITARY EDUCATION." *Geopolitics, History and International Relations*, vol. 6, no. 2 (2014), p71

⁵ يقصد بهم المدنيين والعسكريين الذين يقع على عاتقهم مسؤولية تقديم الدروس العملية والنظرية بمستويات مختلفة.

⁶ Donovan, p.226.

غامضة، ولتحقيق هذا المستوى من التأهيل يتعين تحقيق تكامل بين المناهج التعليمية ومنهجية تطبيقها، فبالرغم من سهولة الحصول على المعلومات، وتعدد مصادر الحصول عليها، إلا أن منهجية التعليم والتدريب تُعاني تحديات ليست بالقليلة، إذ ان هناك معارك لا يُدركها الكثيرون يخوضها المُعلمون داخل القاعات الدراسية وميادين التدريب في مختلف مستويات التأهيل العسكري، ما يُشير الى أن طرائق وأساليب التدريس تحتاج لأن تواكب الجيل الرقمي حتى يتمكن المُعلم من خلق الرغبة في التعليم والمحافظة عليها¹.

على وجه العموم، يلعب أعضاء هيئة التدريس دوراً غاية في الأهمية فيما يتعلق بتسهيل أو اعاقه نجاح العملية التعليمية، فيمكن للمعلم أن يجعل تطبيق المناهج الدراسية أمراً سلساً كما يمكن ان يجعله أمراً إشكالياً، وبالنظر الى أن المعرفة التي يمتلكها المُعلم في مجال تخصصه تُمثل الركيزة الاساسية للمعلم للقيام بواجبه، إلا أن الدرجات العلمية والمعرفة لا تجعل المرء بالضرورة مُعلماً جيداً²، ومع تصاعد نمط الحياة الحديثة باتت أهمية مهارات الاتصال في تزايد مستمر، ومع صعوبة السيطرة على انتباه الطلاب تبدأ المعرفة التي يمتلكها المُعلم في فقد جدواها، مما يُحيلنا الى النماذج المبتكرة التي يجب ان يلجأ لها اعضاء هيئة التدريس داخل القاعات الدراسية.

إن التزام المعلمين بالمواضيع الموصوفة بالمناهج الدراسية لا يمنع من استخدام مساعدات ووسائل تقلل من تشتت الانتباه وتعزز من فرص تمليك المعلومة للمُتلقى بشكل صحيح، وبينما يقاوم كثير من المعلمون التقليديون توظيف التكنولوجيا الناشئة كأدوات مساعدة في تقديم المناهج الدراسية، يجب ان نُشجع أولئك الذين يسعون لاستخدام مهاراتهم الشخصية ومعرفتهم العلمية جنباً الى جنب مع الأدوات المتاحة حولهم وتوظيفها داخل القاعات الدراسية، فبمجرد إغلاق قاعة الدرس يصبح تنفيذ جميع الجهود التي بُذلت من تصميم مناهج وتخطيط وسياسات تحت إدارة المُعلم المعني بتقديم الدرس، ويبقى نجاحها رهين بالطريقة التي يحول بها المُعلم المعرفة الى محتوى جذاب للطلاب³.

على ضوء ما تقدم، فإن تمكين معلمين ذوي جودة عالية يُعزز من فرص الحصول على وجهات نظر بناءة قائمة على التفكير النقدي، الأمر الذي يُنعش التفاعل ما بين المعلمين والطلاب داخل القاعات الدراسية وفي ميادين التدريب، وبدلاً من تقديم معضلات قائمة على الحفظ عن ظهر قلب، يجب اعتماد اساليب الى جانب انها تختبر اساسيات القتال، فإنها أيضاً تختبر القُدرة على الابتكار والتكيف مع الظروف غير المتوقعة⁴، ينبع ذلك من حقيقة أن أفضل أداء على الورق ليس دائماً هو الأكثر كفاءة في الميدان، فالأمر في الميدان لا يتعلق فقط بما تعرفه، بقدر ما هو يتعلق بكيف تفعل ما تعرفه⁵.

¹ Keontra C. Campbell. Shuyan Wang, "Military Instructors' Perspectives on Interactive Multimedia Application in Military Classrooms", *Journal of Military Learning*, vol. 7, no. 3 (October 2023), p.54-55.

² David Morgan-Owen, "Approaching a Fork in the Road: Professional Education and Military Learning", *War on the rocks*, 25/07/2018, accessed on 24/11/2024, at: <https://2u.pw/11CGvclh>

³ Mioara (Șerban) Culea, "EDUCATIONAL CONSTANTS OF THE MILITARY EDUCATION SYSTEM." *Scientific Bulletin - Nicolae Balcescu Land Forces Academy*, vol. 28, no. 1 (2023), p39.

⁴ Andrew Erdmann, "How militaries learn and adapt: An interview with Major General H. R. McMaster", *McKinsey*, 1/04/2023, accessed on 24/11/2024, at: <https://2u.pw/9e9cLGCg>

⁵Owen.

5. الطلاب

يمثل المجتمع رأس المال البشري للجيش، فبينما تخوض الجيوش المعارك، تخوض المجتمعات الحروب، بتوفيرها للكادر البشري¹، وقد وُضعت سياسات تختلف من دولة الى أخرى تُعالج قضايا التجنيد، فبينما تعتمد بعض الدول على التجنيد الإلزامي، اتجهت أخرى لاعتماد نظام التطوع الاختياري²، وفي كل الأحوال توضع شروط ومعايير مُحددة لا بد من استيفائها حتى يتمكن المرشحين من الالتحاق بالخدمة العسكرية.

إن الاعتماد على الشروط التي تستند جوهرياً على القوة البدنية والتدريب لتوليد صفات مثل الشجاعة والموثوقية والطاعة - بالرغم من انها مازالت ذات أهمية - أصبحت غير كافية لمجابهة الطبيعة المتغيرة للحرب والواجبات الجديدة³، اذ لا بد من إكبار شرط المستوى التعليمي الذي يوفر الأساس الكافي للتعامل مع أنظمة التسليح والمعدات التي باتت تعتمد بشكل متزايد على البرمجيات، فما هو جدوى امتلاك قدرات عالية ومعدات حديثة والافتقار الى كادر بشري وبأعداد كافية قادر على إدارة واستخدام تلك المعدات بالطريقة الصحيحة؟

بشكل عام، أصبح التدريب على التغيرات السريعة في التكتيكات والمعدات بالإضافة الى زيادة تعقيد أنظمة الأسلحة الحديثة، احد تحديات التي تواجه الطلاب، مما يشير الى الحاجة الى أفراد ذوي عقلية قادرة على سرعة التعلم والتأقلم، وهي متطلبات تحتاج الى تغييرات في نظام التجنيد الذي يُحدد الأهلية للخدمة العسكرية، فبجانب الصحة الجسدية والصحية والأخلاقية والعمر والمستوى التعليمي وغيره من شروط قبول، أصبح من الواجب إعادة النظر في معيار المستوى التعليمي للجنود المُحتملين⁴، فبينما كان الأمي هو من يجهل القراءة والكتابة، بات الأمي في وقتنا الحالي من يجهل أساسيات التقنية والتكنولوجيا الحاسوبية، عليه يجب ان تزداد أهمية المعرفة الرقمية لدى المرشحين، اذ يُعتبر المتمرسين في مجال التكنولوجيا وذوي المهارات التقنية مجندين ذوي قيمة عالية في هذا السياق⁵، وفي ظل التداخل بين ما هو مدني وما هو عسكري، ازداد التنافس بين الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية على جذب وتوظيف العقول المبدعة، وبازدياد حاجة الجيوش لمثل تلك العقول، يتعين على واضعي سياسات التجنيد تقديم اغراءات كافية تُعزز من رغبة المرشحين للانضمام للجيش والاستمرار في الخدمة⁶.

6. دمج التقنية

لطالما كان من الصعب ترجمة التطور التقني الى نجاح في ساحة المعركة في حال الافتقار الى الكفاءة التعليمية اللازمة، وبما اننا نعيش في عالم يغوص في تقدم رقمي متزايد وسريع فإن الميزة العسكرية غالباً ما ستكون من نصيب الدول التي تُسخر التكنولوجيا بسرعة، وهو ما يحدث في حال وجود نظام تعليمي كفوء، فالقدرة على التعلم أسرع من المنافسين ستكون ميزة تفضيلية مستدامة⁷.

¹ خوان كيروز، " أزمة التجنيد في الجيش الأمريكي"، الملتقى الاستراتيجي، 2024/02/18، شوهد في 2024/04/25، في: <https://2u.pw/yDa21L2D>

² زولتان باراني، "القوات المسلحة وعمليات الانتقال السياسي"، سياسات عربية، العدد 24 (يناير 2017)، ص 87.

³ البدوي عبد القادر البدوي، "العرف الاستراتيجي في بناء جيوش تواكب التغيرات المستمرة للحروب"، مجلة الدراسات الاستراتيجية والعسكرية، ع 16(2022)، ص 131-132.

⁴ Bell, p.53.

⁵ "Future Trends in Military Recruitment", *Military Aptitude Tests*, 14/05/2024, accessed on 24/11/2024, at <https://2u.pw/rmw1Enrq>

⁶ كيروز.

⁷ Richard A. Chilcot, " The Revolution in Military Education", *Joint Force Quarterly*, no. 22 (Summer 1999), p. 60.

على المستوى الميداني، فإن ضرورة اتساق الاداء الجماعي وتطبيق عمليات المناورة بالأسلحة المشتركة¹ على أرض المعركة بالإضافة الى مساهمة التقنية في إدخال أدوات غير مادية الى ميدان المعركة، زادت الحاجة الى نظام تعليم يستخدم التقنية لخلق بيئات افتراضية تشابه الواقع وتتخطى الحدود الجغرافية، وتسمح بإجراء تدريبات الاسلحة المشتركة، فضلاً عن أن المناهج التعليمية لا بد أن تواكب وتشمّل على جوانب علمية أخرى، فالحروب الحديثة دمجت السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري والتقني فيما يُعرف بحرب القطاعات الثلاث التي تتطلب من القادة القتال العنيف في قطاع، وتقديم مساعدات انسانية وادارة ازمات في قطاع آخر، والعمل كقوات حفظ سلام تفصل بين قوات مُتصارعة في قطاع ثالث².

إن استخدام تقنيات مثل منصات التعليم Learning Platform، والواقع المعزز (AR) Augmented Reality والواقع الافتراضي (VR) Virtual Reality، ومشبهات التدريب Training simulators، والذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence (AI)، قادرة على إنشاء ألعاب الحرب وفقاً لسيناريوهات واقعية، كما يمكن أن تستخدم هذه التقنيات وغيرها في تعزيز التواصل والتعاون، والسماح بتنفيذ تمارين مشتركة بين مختلف الصنوف بالقوات المسلحة من مواقع مختلفة³، وبالتالي التدريب على عمليات الأسلحة المشتركة والاتصالات والتخطيط، مع عدم إغفال الأمان السيبراني، بتكلفة ميسورة مقارنة بتطبيق مثل تلك التدريبات على أرض الواقع، والتي ربما تُمثل استحالة اقتصادية للعديد من الدول إذا وضعنا في الاعتبار الحاجة المستمرة لتكرار مثل تلك العمليات، فبينما يمكن إجراء التمارين والتدريبات الافتراضية بشكل روتيني، تبرز العديد من التحديات⁴ تمنع تنفيذها ميدانياً، مع الوضع في الاعتبار ان التمارين افتراضياً لا تُعني عن تطبيقها ميدانياً، بل تكرارها يرفع من مستوى الأداء عند تنفيذ نفس التمارين ميدانياً، بهذه الكيفية يمكن أن يمثل التعليم والتدريب العسكري وسيلة فعالة لتعزيز القدرات العسكرية.

7. الخاتمة

كان الهدف الأساسي من هذه الورقة إعادة النظر في نظامي التعليم والتدريب العسكري، وقد تقدمنا بطرح مفاده، أن جودة التأهيل العسكري تعتمد على تفاعل اربعة عوامل مع بعضها وهي المناهج الدراسية، وأساليب التعليم، ونوعية المتدربين، ودمج التقنية، وهو ما يمكن وصفه بنظام تأهيل عسكري متكامل، بمعنى أن نوعية المناهج المستخدمة وكفاءة من يقوم بتطبيقها، واستخدام أمثل في الجوانب العملية للتقنيات الرقمية، بالإضافة الى قدرة المتدربين على استيعاب المعلومات هي ركائز أساسية للتأهيل العسكري. في الواقع، أن الأمر الأكثر خطورة من عدم القدرة على الوصول إلى التكنولوجيات والمعلومات الجديدة هو عدم امتلاك المعرفة الكافية لاستخدامها، إما لعدم كفاءة المُعلم أو بسبب تدني مستوى الطالب⁵، مع ذلك، ماذا لو كان لدينا إمكانية الوصول الكامل إلى المعرفة

¹ يقصد بعمليات الأسلحة المشتركة، عمل صنفين أو أكثر من القوات العسكرية بشكل متزامن على هدف واحد، وتُشير في معناها البسيط الى دمج النطاق البري والبحري والجوي، وفي معناها الأكثر تعقيداً تشمل أيضاً النطاق الإلكتروني والفضائي والسيبراني، كما يمكن ان تشمل كذلك التنسيق بين صنوف الفرع الواحد، كحماية المدفعية أو الدفاعية الجوية لتقدم به المشاة والمدفعات كما حدث في حرب أكتوبر، او حماية الدفاعات الجوية المتحركة للراجمات الموجهة كما حدث في شرق وجنوب أوكرانيا. أشكر الدكتور عمر عاشور على هذا التوصيف.

² البديوي، ص 132.

³ Peggy Kenyon, "U.S. Army Training and Doctrine Command Virtual Learning", *Journal of Military Learning*, vol. 4, no. 2 (October 2020), p. 93-95.

⁴ يمكن ايجازها في اللوجستيات من وقود وطعام ووسائل نقل وميادين خاصة، فضلاً عن استهلاك قدر كبير من الذخائر وتقليل العُمَر الافتراضي للأسلحة، بالإضافة الى تقليل المخاطر. (بيروقراطيات لوجستيات تكاليف ومخاطر).

⁵ Costa, p.73.

والمعلومات والتكنولوجيات والوسائل التقنية، ولكننا لا نفكر بعمق في استخدامها، بالتالي، فإن هذه العوامل تتكامل مع بعضها البعض وتؤثر في تحديد كفاءة التأهيل العسكري.

على أي حال لا ندعي أن التقصير أو فقدان أحد هذه العوامل يؤدي بشكل قاطع الى تأهيل عسكري كسبح، ولكنه بلا شك يجعل المخرجات عرجاء بما فيه الكفاية بحيث تنعكس على الأداء العسكري، وبما ان بحثنا هذا يمكن أن يضع معايير توجيهية للتأهيل العسكري، فإن البحوث المستقبلية يُمكن أن تُستخدم أدوات كمية قادرة على وضع معايير ومؤشرات قياسية، تنجح في تحديد مدى درجة الارتباط بين العوامل المذكورة في بعضها، ومن ثم درجة تأثيرها على التأهيل العسكري.

8. المراجع

العربية

1. باراني، زولتان. "القوات المسلحة وعمليات الانتقال السياسي"، سياسات عربية، العدد 24 (يناير 2017)، ص 81-94.
2. البدوي، عبد القادر البدوي. "العرف الاستراتيجي في بناء جيوش تواكب التغيرات المستمرة للحروب"، مجلة الدراسات الاستراتيجية والعسكرية، ع 16 (2022)، ص 127-134.
3. بشارة، عزمي. الجيش والسياسة: إشكاليات نظرية ونماذج عربية. (قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017).
4. جونز، سيث. نشوب الثورات المسلحة: دروس من الفيت كونغ وصولاً الى تنظيم الدولة الإسلامية (ادلب: مركز الخطابي للدراسات، 2019).
5. دريسي، حنان. "الثورة في الشؤون العسكرية وتداعياتها على السياسات الدفاعية للدول"، المجلة الجزائرية للدراسات السياسية، مج 8، ع 2 (2021)، ص 184-201.
6. شنوف، زينب. فليسي، نرجس. "الثورة الرقمية في الشؤون العسكرية وتأثيرها على الاستراتيجية العسكرية للدول"، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، مج 21، ع 2 (ديسمبر 2020)، ص (389-408).
7. عاشور، عمر. "تصاعد الفاعلية القتالية للتنظيمات المسلحة في العالم العربي وخارجه"، أوراق استراتيجية، رقم 2، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 17/8/2020، ص 1، شوهده في 19 / 12 / 2023، في: <https://bit.ly/3thG2D4>

الانجليزية

1. Bell, Herbert H. and Charles M. Reigeluth. "Paradigm Change in Military Education and Training", *Educational Technology*, vol. 54, no. 3 (2014), p. 52-57.
2. Campbell, Keontra C. Wang, Shuyan, "Military Instructors' Perspectives on Interactive Multimedia Application in Military Classrooms", *Journal of Military Learning*, vol. 7, no. 3, (October 2023), p.46-61.
3. Costa, Rejane Pinto. "THE REVOLUTION IN MILITARY AFFAIRS IN THE SCOPE OF MILITARY EDUCATION." *Geopolitics, History and International Relations*, vol. 6, no. 2 (2014), p. 70-84.
4. Culea, Mioara (Șerban). "EDUCATIONAL CONSTANTS OF THE MILITARY EDUCATION SYSTEM." *Scientific Bulletin-Nicolae Balcescu Land Forces Academy*, vol. 28, no. 1 (2023), p. 36-43.
5. Donovan, William Robert, II. "Curriculum Evolution at Air Command and Staff College in the Post-Cold War Era." PhD. Dissertation, Texas A&M University, Texas, 2010.
6. Fletcher, J. D. "Education and Training Technology in the Military", *Science*, vol. 323, no. 5910, (2009), p. 72-75.

7. Fletcher, J. D. Chatelier, P. R, **An Overview of Military Training** (Virginia: Institute for Defense Analyses, 2002).
8. Kenyon, Peggy. " U.S. Army Training and Doctrine Command Virtual Learning", **Journal of Military Learning**, vol. 4, no. 2 (October 2020), p. 91-96.
9. Richard A. Chilcot, " The Revolution in Military Education", **Joint Force Quarterly**, no. 22 (Summer 1999), p. 59-63.
10. Scipanov, Lucian-Valeriu. and Alin Bodescu. "Higher Military Education Focused on Quantifiable Learning Outcomes." **Bulletin of "Carol I" National Defense University**, vol. 12, no. 1 (2023), p. 132-142.
11. Yardley, Roland J., et al. "Defining General Military Training and Establishing General Military Training Baseline Topics." In **General Military Training: Standardization and Reduction Options**, (RAND Corporation, 2012).